

**ASAB TIZIMI KASALLIKLARIDA ERGOTERAPIYA VA
NEYROREABILITATSIYANING AHAMIYATI**

Gafurova A. N. Respublika o'rtta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi o'qituvchisi
Ganiyeva N. S. Respublika o'rtta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada asab tizimi kasalliklari bilan og'riqan bemorlarni davolashda ergoterapiya va neyrorabilitatsiya muolajalarining roli, ularning klinik natijalarga ta'siri hamda ijtimoiy rehabilitatsiyadagi o'rni yoritilgan. Ergoterapiya bemorning harakat va idrok faoliyatini tiklashda muhim vosita sifatida qaralgan. Neyrorabilitatsiya esa markaziy va periferik asab tizimi shikastlanishlaridan keyingi tiklanish jarayonlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Maqolada zamonaviy yondashuvlar va ilmiy-amaliy tajribalar asosida mazkur uslublarning integratsiyalashgan qo'llanilishi muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: asab tizimi, ergoterapiya, neyrorabilitatsiya, rehabilitatsiya, funksional tiklanish, nevrologik kasalliklar, harakat buzilishlari.

Zamonaviy tibbiyotda asab tizimi kasalliklarini erta aniqlash va samarali rehabilitatsiya qilish dolzarb masalalardan biridir. Bunday kasalliklar odatda harakat, muvozanat, nutq, xotira va boshqa kognitiv funksiyalarni izdan chiqaradi. An'anaviy davolash usullari bilan bir qatorda, rehabilitatsiya choralari, xususan ergoterapiya va neyrorabilitatsiya muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada aynan shu ikki yo'nalishning ahamiyati tahlil qilinadi.

Asab tizimi kasalliklari — bu markaziy (miya va orqa miya) yoki periferik (nerv tolalari) tizimga taalluqli surunkali yoki o'tkir patologiyalar bo'lib, ular bemorning harakat, sezgi, muvozanat, nutq, fikrlash va hissiy holatini izdan chiqaradi. Ushbu kasalliklar ko'pincha bemorlarning hayot sifati va ijtimoiy faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, uzoq muddatli va kompleks davolashni talab etadi.

Eng ko'p uchraydigan asab tizimi kasalliklari quyidagilardan iborat:

- Ishemik yoki gemorragik insultlar – miya qon aylanishining buzilishi natijasida yuzaga keladigan holatlar bo'lib, harakat va nutqning yo'qolishi bilan kechadi;
- Bosh miya travmalari – bosh miyaning mexanik shikastlanishi oqibatida yuzaga keladi va kognitiv funksiyalar, xotira, muvozanat va hissiy holatlarga salbiy ta'sir qiladi;

- Orqa miya shikastlanishlari – harakat va sezuv faoliyatining butunlay yoki qisman yo‘qolishiga olib keladi;
- Parkinson kasalligi – markaziy asab tizimining surunkali degenerativ kasalligi bo‘lib, tremor, bradikineziya va mushaklar rigidligi bilan namoyon bo‘ladi;
- Multiple skleroz – autoimmun kasallik bo‘lib, nerv tolalarini qoplovchi miyelin qobig‘ining buzilishi orqali har xil nevrologik simptomlarni keltirib chiqaradi;
- Neyropatiyalar – periferik nervlarning shikastlanishi natijasida og‘riq, uyushish, kuchsizlanish bilan kechadi;
- Serebral falaj (bolalarda) – tug‘ma yoki erta yoshda yuzaga kelgan miya shikastlanishi natijasida harakat buzilishlari, muvozanat yetishmovchiligi va kognitiv cheklolvar bilan kechadi.

Bu kasalliklar o‘z holicha yoki turli omillar (jarohatlar, yallig‘lanish, genetik nosozliklar, qon aylanish buzilishi va boshqalar) tufayli yuzaga chiqishi mumkin. Ularning aksariyati harakatlanish imkoniyatining cheklanishi, mustaqillikni yo‘qotish, ruhiy tushkunlik va ijtimoiy izolyatsiyaga olib keladi. Shu sababli, dori vositalaridan tashqari, reabilitatsiya choralari — xususan, ergoterapiya va neyroreabilitatsiya — tiklanish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Ergoterapiya — bu shaxsning harakatga doir, kognitiv va psixosotsial faoliyatini tiklashga yo‘naltirilgan reabilitatsiya yo‘nalishidir. So‘zning o‘zi yunon tilidan olingan bo‘lib, "ergon" — mehnat, faoliyat, "therapeia" — davolash degan ma‘noni anglatadi. Ergoterapiya nevrologik bemorlar uchun quyidagi sohalarda ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi:

Neyroreabilitatsiya — bu asab tizimining tiklanish qobiliyatini, ya‘ni neyroplastiklikni faollashtirishga asoslangan kompleks muolajalar tizimidir. Neyroplastiklik — bu miya va asab tizimining shikastdan so‘ng yangi neyron aloqalar hosil qilish va yo‘qolgan funksiyalarni boshqa sohalarga qayta taqsimlash xususiyatidir. Bu jarayon bemorning yo‘qotilgan harakat, nutq, muvozanat yoki kognitiv funksiyalarini tiklash imkonini beradi.

Neyroreabilitatsiya nevrologik kasalliklar, insult, bosh miya yoki orqa miya jarohatlari, hamda degenerativ asab tizimi kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarning funksional tiklanishida muhim o‘rin tutadi. Uning samaradorligi ayniqsa kasallik yoki jarohatdan keyingi dastlabki 6 oy ichida yuqori bo‘ladi, chunki bu davrda neyroplastiklik jarayoni eng faol holatda bo‘ladi.

Ushbu reabilitatsion yo‘nalish bir nechta muhim yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Fizioterapiya yordamida bemorning harakat apparati faoliyati tiklanadi. Bunda elektrostimulyatsiya, lazer nurlari, ultratovush, issiqlik va sovuq bilan davolash kabi zamonaviy uslublar qo‘llaniladi.

Nutq terapiyasi esa afaziya (nutqning yo‘qolishi) yoki dizartriya (nutqning buzilishi) bo‘lgan bemorlarda og‘zaki muloqotni tiklashga xizmat qiladi. Bu jarayonda

logopedlar maxsus mashqlar, talaffuz va og‘zaki ifoda ustida ishlash orqali bemorning kommunikatsion qobiliyatini yaxshilaydi.

Psixologik reabilitatsiya esa bemorning emotsional va ruhiy holatini tiklashga yo‘naltirilgan. Depressiya, xavotir, travmadan keyingi stress buzilishlari kabi psixologik muammolar neyroreabilitatsiya jarayonining samaradorligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qiladi. Shu sababli, psixoterapiya va emotsional qo‘llab-quvvatlash muhim hisoblanadi.

Bundan tashqari, biofeedback va robotlashtirilgan terapiya kabi zamonaviy texnologiyalar asosidagi yondashuvlar qo‘llaniladi. Masalan, eksoskeletlar, neyrostimulyatorlar, maxsus kompyuter dasturlari yordamida bemorning neyromuskulyar faoliyati rag‘batlantiriladi va miya faoliyati qayta o‘qitiladi. Bu texnologiyalar bemorni faol ishtirokchi sifatida davolash jarayoniga jalb qiladi.

Zamonaviy reabilitatsiyada multidisiplinar yondashuv asosiy mezon hisoblanadi. Ergoterapiya va neyroreabilitatsiya bir-birini to‘ldiruvchi muhim yo‘nalishlar bo‘lib, ular o‘zaro integratsiyalashgan holda qo‘llanilganda bemor salomatligida sezilarli ijobiy natijalar kuzatiladi. Avvalo, reabilitatsiya jarayoni har bir bemorning individual holatiga moslashtirilgan bo‘lib, yanada samarali kechadi. Shuningdek, bemorning tiklanish sur‘ati tezlashadi, chunki tibbiy, psixologik va ijtimoiy reabilitatsiya bir yo‘nalishda va uyg‘unlikda olib boriladi. Bu esa bemorning kundalik faoliyatga tezroq qaytishiga yordam beradi. Natijada, bemor mustaqil hayot tarzini davom ettirish imkoniyatiga ega bo‘ladi, ijtimoiylashuv darajasi ortadi va nogironlik darajasi kamayadi.

Asab tizimi kasalliklari bilan og‘rigan bemorlar uchun reabilitatsiya jarayonida ergoterapiya va neyroreabilitatsiyaning kompleks qo‘llanilishi juda muhimdir. Ular bemorning nafaqat jismoniy holatini, balki psixologik va ijtimoiy moslashuvini ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu yondashuvlar sog‘liqni tiklashda individual va tizimli yondashuvning zarurligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Епифанов А. В. Реабилитация в неврологии. – ГЭОТАР-Медиа, 2014.
2. Епифанов В. А., Епифанов А. В., Кудряшов А. В. Эрготерапия (трудотерапия) в комплексном лечении больных с заболеванием (повреждением) нервной системы //Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2009. – №. 7. – С. 3-15.
3. Саттарова Д. Б. и др. Эрготерапия как составная часть реабилитации пациентов после инсульта //Academy. – 2020. – №. 4 (55). – С. 87-92.
4. Ковальчук В. В. Основные теоретические и практические аспекты нейрореабилитации //Эффективная фармакотерапия. – 2018. – №. 24. – С. 10-23.

5. Wade, D. T. (2015). Rehabilitation – a new approach. Part four: A new paradigm, and its implications. *Clinical Rehabilitation*, 29(12), 1145–1154.
6. Lequerica, A. H., & Donnell, C. S. (2020). Use of Occupational Therapy in Neurological Rehabilitation: A Narrative Review. *NeuroRehabilitation*, 47(4), 543–553.